

Evaluación de la Predictibilidad del Movimiento Dental mediante Alineadores
Transparentes: Revisión Sistemática

María Aguirre Hernández ✉ maguirreh@gmail.com

Artículo de ponencia presentado para optar al título de: **Doctor of Philosophy in
Clinical Orthodontics, Ph.D**

Asesor: Dr. Pedro Carrasco Murós, PhD
drpedrocarrascomuros@ciuedu.eu

Cambridge International University
Sede Principal para los Países de Habla

Hispana 2021

Mst,

Doctor of Philosophy in Clinical Orthodontics, Ph.D

Cambridge International University

Dpto. de Gestión Académica – Escuela de Postgrado

Sede para los Países de habla Hispana

C/ Victoria Mérida y Piret, 6 - Lc, 5

29004 - Málaga – España - UE

Línea Telefónica 1: (+34) 952 307 915

Línea Telefónica 2: (+34) 670 612 202

WhatsApp: (+34) 670 612 202

Fax: (+34) 952 277 020

E-Mail: academica@ciu-edu.org

URL: <https://www.ciu-edu.eu>

Resumen

La presente revisión sistemática tuvo como objetivo medir la predictibilidad del movimiento dental de los alineadores transparentes asistidos por CAD/CAM en comparación con los aparatos ortodónticos fijos tradicionales. Se analizaron diez estudios clínicos que cumplieran con criterios metodológicos rigurosos, incluyendo ensayos clínicos aleatorizados, estudios de cohorte y metaanálisis, publicados entre 2019 y 2025. Los resultados indican que los aparatos fijos presentan una mayor precisión en movimientos rotacionales, verticales, de inclinación y retracción, siendo estadísticamente superiores en múltiples parámetros clínicos como la relación oclusal, la angulación radicular y el torque dental. Por otro lado, los alineadores demostraron mejor desempeño en los movimientos horizontales de los incisivos superiores y en la inclinación bucolingual en casos leves a moderados, así como una duración de tratamiento potencialmente más corta. No obstante, la eficacia de los alineadores como alternativa terapéutica se ha visto limitada en maloclusiones severas y en movimientos dentarios complejos. Se concluye que, aunque ambos sistemas pueden ofrecer resultados clínicamente aceptables, la elección del tratamiento debe individualizarse según el tipo de movimiento requerido, la complejidad del caso y el grado de colaboración del paciente.

Palabras clave: alineadores transparentes, aparatos fijos, ortodoncia, predictibilidad del movimiento dental, revisión sistemática.

Abstract

This systematic review aimed to compare the predictability of tooth movement between CAD/CAM-assisted clear aligners and traditional fixed orthodontic appliances. Ten clinical studies meeting rigorous methodological criteria were analyzed, including randomized controlled trials, cohort studies, and meta-analyses published between 2019 and 2025. The findings indicate that fixed appliances offer greater accuracy in rotational, vertical, tipping, and retraction movements, with statistically superior outcomes in several clinical parameters such as occlusal relationship, root angulation, and dental torque. Conversely, clear aligners performed better in horizontal movement of the upper incisors and buccolingual inclination in mild to moderate cases, and were associated with potentially shorter treatment durations. However, aligners showed limited effectiveness in severe malocclusions and complex tooth movements. It is concluded that although both systems can yield clinically acceptable outcomes, treatment choice should be individualized based on the type of movement required, case complexity, and patient compliance.

Keywords: clear aligners, fixed appliances, orthodontics, tooth movement predictability, systematic review.

Introducción

En las últimas décadas, la ortodoncia ha experimentado una transformación significativa gracias al desarrollo de tecnologías digitales y al creciente interés de pacientes adultos por alternativas estéticas a los tratamientos tradicionales. Dentro de este contexto, los alineadores transparentes han emergido como una opción terapéutica innovadora y ampliamente aceptada, destacando por su comodidad, estética y capacidad de planificación virtual. Sin embargo, a pesar de su popularidad y evolución técnica, persiste una interrogante fundamental en la práctica clínica: ¿qué tan predecible es el movimiento dental que estos dispositivos pueden lograr en comparación con los sistemas ortodóncicos convencionales? La predictibilidad del movimiento dentario es esencial para garantizar resultados exitosos y estables en el tiempo, especialmente considerando las diferencias biomecánicas inherentes entre los alineadores y los aparatos fijos.

En este sentido, se hace necesaria una revisión sistemática de la literatura científica que analice de manera objetiva la eficacia de los alineadores transparentes en la generación de movimientos dentales controlados, proporcionando así una base sólida para la toma de decisiones clínicas fundamentadas en evidencia científica.

1. Desarrollo del Tema

1.1 El Problema

En los últimos años, un número creciente de pacientes adultos han solicitado tratamientos de ortodoncia, especialmente alternativas estéticas y cómodas a los aparatos fijos convencionales. Los alineadores transparentes han emergido como una opción terapéutica atractiva debido a su discreción y comodidad, con resultados clínicamente aceptables. En las dos últimas décadas, el campo de la ortodoncia se ha visto revolucionado por los avances tecnológicos. Las imágenes tridimensionales y los escáneres intraorales han ampliado las capacidades de diagnóstico y planificación como la fabricación digital de aparatos. Junto con el aumento de la demanda de tratamiento ortodóncico y la tendencia al tratamiento personalizado, estos avances han una creciente demanda de alineadores transparentes, hasta el punto de que de ortodoncia ha transformado sus conceptos biomecánicos.

Entender que la biomecánica de los alineadores se comporta de una manera distinta a los aparatos fijos es vital hoy en día, para lograr resultados predecibles y estables en el tiempo. Por ello, existe la necesidad de evaluar de manera sistemática la predictibilidad de los movimientos dentales que se logran con estos alineadores en comparación con los tratamientos ortodóncicos convencionales.

Evaluación de la Predictibilidad del Movimiento Dental mediante Alineadores Transparentes: Revisión Sistemática

Justificación

El desarrollo constante en el ámbito de la ortodoncia ha llevado a mejoras significativas en los alineadores transparentes, tanto en su diseño como en los materiales utilizados. A pesar de esto, aún no se ha determinado con claridad si la predictibilidad de los movimientos dentales con alineadores puede equipararse o incluso superar a la de los aparatos fijos. Es necesario un análisis sistemático de la literatura disponible para proporcionar evidencia sólida que apoye o refute esta afirmación, lo que permitirá a los ortodontistas tomar decisiones más informadas.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General:

Realizar una revisión sistemática de la literatura para evaluar la predictibilidad del movimiento dental mediante el uso de alineadores transparentes, comparando los resultados con los tratamientos convencionales de ortodoncia.

1.2.2 Objetivos Específicos:

1. Identificar los estudios más relevantes sobre la predictibilidad de los movimientos dentales generados por alineadores transparentes.
2. Evaluar y analizar los resultados clínicos obtenidos en cuanto a la precisión del movimiento dental.
3. Comparar la eficacia de los alineadores transparentes con la de los aparatos fijos convencionales en términos de predictibilidad del movimiento dental.

1.3 Marco teórico

1.3.1 Antecedentes

En los últimos años, un número creciente de pacientes adultos han buscado tratamiento de ortodoncia y han expresado su deseo de alternativas estéticas y cómodas a los aparatos fijos convencionales. Desde entonces, el interés y la difusión de esta alternativa terapéutica a la clásica terapia de ortodoncia multibracket ha aumentado exponencialmente, considerando también las necesidades y percepción estética de los pacientes. Los alineadores transparentes pueden producir resultados clínicamente aceptables que podrían ser comparables a la terapia con aparatos fijos.

Los alineadores transparentes pueden producir los resultados clínicos que podrían ser comparables a la terapia con aparatos fijos. Los cambios en ortodoncia siguen siendo constantes, es por eso por lo que los especialistas procuran estar siempre al tanto de las nuevas técnicas de ortodoncia.

Al revisar la literatura actual disponible acerca de los alineadores se puede apreciar cómo las posibilidades de su uso han aumentado con los años. En 2001, se disponía de herramientas limitadas para solucionar maloclusiones leves apiñadas de Clase I; sin embargo, varios años después, se empieza a hablar de casos de extracción, maloclusiones de Clase II y mordidas abiertas, que cada vez más son tratadas con éxito. Esta es debida a dos factores: por un lado, la continua retroalimentación que utilizan los fabricantes para hacer mejoras constantes, y por otro, el tremendo esfuerzo de muchos ortodontistas que se han esforzado por entender y explicar lo que llamamos “la biomecánica plástica”. Por lo tanto, la percepción del uso de los alineadores como método ortodóncico eficaz está mejorando debido al hecho irrefutable de que los resultados son cada vez mejores y, en muchos casos, superan a los conseguidos por la ortodoncia convencional. ⁽¹⁾

Evaluación de la Predictibilidad del Movimiento Dental mediante Alineadores Transparentes: Revisión Sistemática

El movimiento de los dientes mediante alineadores fue fundado en 1926 por Remensnyder; Kesling popularizó este método en 1945 y lo describió como un “aparato de posicionamiento dental. Más tarde, Sheridan inventó el Sistema de movimiento dental Essix. Usar la tecnología Essix es bastante similar a los aparatos fijos convencionales, ya que la terapia puede ser modificarse constantemente debido a las múltiples variables que surgen durante el tratamiento. Con los alineadores Essix se puede solucionar el apiñamiento de leve a moderado. Align Technology se fundó en 1997, siendo la primera empresa en utilizar las antiguas técnicas de alineadores y combinarlas con CAD/CAM (diseño asistido por ordenador/fabricación asistida por ordenador).

Los avances e innovaciones en esta tecnología han mejorado y potenciado aún más el sistema Invisalign. El sistema Invisalign era único en el sentido de que el clínico podía planificar el resultado final y la del tratamiento virtualmente con el software ClinCheck, incluso antes de iniciar el tratamiento real en la boca del paciente. En el pasado, Invisalign se ha descrito como una herramienta de éxito para tratar el apiñamiento leve a moderado, para el cierre de espacios naturales y para así como los movimientos de inclinación. Tras varios años de experiencia con el sistema, casi todos los movimientos dentales se pueden realizar con la terapia de alineadores. La ortodoncia con alineadores se ha en todo el mundo y es una de las técnicas de ortodoncia más innovadoras.

1.3.2 Movimiento Ortodóncico

La ortodoncia se basa en la aplicación de diferentes fuerzas para realizar movimientos dentales. Según la tercera ley de Newton, toda acción o fuerza genera una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario; debido a esto, para obtener el movimiento dentario deseado en la zona de acción, es necesario controlar el movimiento (resistencia al desplazamiento) del área de reacción, lo que se denomina anclaje.

1.3.3 Biomecánica del movimiento dental

Los alineadores termoplásticos se han convertido en un método ampliamente utilizado para corrección ortodóncica de las malposiciones dentales. Principalmente, este enfoque terapéutico se basa en la alineación escalonada de los dientes en lugar de los movimientos dentales más continuos que se consiguen con los aparatos multibracket⁽¹⁾

Tabla 1

Patrones de Fuerza, acoplamiento y anclaje de aparatos fijos versus los alineadores		
Fuerza	Tracción sobre el diente	Fuerza de “empuje” sobre el diente
Acople	Alambre dentro del slot del bracket	Plástico alrededor del diente
Anclaje	Anclaje recíproco (tercera ley de Newton)	El anclaje puede segmentarse y ser predeterminado

Fuente: Moya, 2021

Evaluación de la Predictibilidad del Movimiento Dental mediante Alineadores Transparentes: Revisión Sistemática

Cada paso de alineación requiere una configuración de los dientes individuales implicados que refleje un “subobjetivo terapéutico”.

El alineador se fabrica sobre el modelo de arcada dental correspondiente. Cuando el alineador se coloca intraoralmente, la forma del aparato obliga a los dientes a adoptar la posición predefinida en el ajuste. Por lo tanto, este método puede considerarse «basado en la forma».

Independientemente del tipo de aparato utilizado, el control cuantitativo de los de los componentes de fuerza y momento aplicados terapéuticamente es para lograr una alta eficacia terapéutica (es decir, una tasa de movimiento de 0,5-1 mm al mes), manteniendo al mismo tiempo el riesgo de reabsorciones radiculares irreversibles. La tensión mecánica dentro del ligamento periodontal (LP) es la variable biomecánica cuantitativamente relevante en este contexto. ⁽²⁾

El tipo de movimiento dental alcanzado, por ejemplo, pura traslación (movimiento en cuerpo), inclinación de la corona, torsión radicular o rotación mesiodistal, depende de la distribución topográfica de las zonas de la PDL en las que se produce aposición o reabsorción ósea. Este patrón de distribución regional está directamente relacionado con las magnitudes de momento aplicado y los componentes de fuerza que actúan en un determinado plano. Por lo tanto, los factores geométricos determinan principalmente qué tipo de movimiento de fuerzas y momentos aplicados a la corona del diente.

Los factores geométricos determinantes geométricos importantes en este contexto son:

- el punto o puntos de aplicación de la carga
- la forma de la raíz
- la superficie radicular dentro del hueso, determinada por el nivel de inserción ósea.

Estas dos últimas variables determinan la ubicación del “centro de resistencia” (CR) del diente, que se define como el punto en el que la aplicación de una la aplicación de un componente de fuerza pura daría lugar a un movimiento traslación del diente. ⁽²⁾

El CR se localiza de forma natural en la parte radicular que ocupa el hueso alveolar

Evaluación de la Predictibilidad del Movimiento Dental mediante Alineadores Transparentes: Revisión Sistemática

y, por tanto, no es directamente accesible para la aplicación de cargas ortodóncicas. ortodóncica. Clínicamente, los componentes de fuerza y momentos son aplicables a la superficie de la corona.

Esta aplicación de carga «excéntrica» implica, por ejemplo, que la aplicación de fuerza pura sobre la corona provoque un movimiento de inclinación del diente, o que la aplicación combinada de fuerza y momento con una relación especificada (denominada relación momento-fuerza) para conseguir un movimiento dental en cuerpo o traslación pura sin ningún componente rotacional.

En términos más generales, abarcando también movimientos dentarios más complejos, las proporciones de traslación y rotación de los movimientos dentales 3D, dependen de la interrelación cuantitativa de los componentes de fuerza y momento 3D ejercidos sobre el diente individual.

Fig.2 Aplicación de un componente de fuerzas que producen una combinación de movimientos rotacional y de traslación.

Fuente: Werner y Haubrich, 2023.

La biomecánica es la reacción que se presenta en la aplicación de fuerzas mecánicas a los sistemas vivos. Comprende cuatro áreas esenciales:

- 1.El estudio de los sistemas de fuerzas que permiten el control del movimiento dentario.

Evaluación de la Predictibilidad del Movimiento Dental mediante Alineadores Transparentes: Revisión Sistemática

2. El análisis de los sistemas de fuerzas producidas por aparatos ortodóncicos.
3. El comportamiento de los materiales utilizados en los aparatos ortodóncicos, de manera especial aquellos que son capaces de almacenar y liberar fuerzas, pero también aquellos materiales que las reciben, la distribuyen y las modifiquen.
4. La correlación entre los sistemas de fuerzas y los cambios biológicos que se producen en el periodonto y demás estructuras dentarias.

Respuesta biológica:

El movimiento dental ortodóncico se produce en presencia de un estímulo mecánico secuenciado por la remodelación del hueso alveolar y el ligamento periodontal. Es un proceso en el cual participan diferentes factores: mecánicos, piezoeléctricos, celulares, inflamatorios, neurológicos, inmunológicos, entre otros que interactúan entre sí con la finalidad de transformar la fuerza aplicada al diente en una respuesta capaz de desencadenar el movimiento ⁽³⁾.

La remodelación ósea es un proceso tanto de reabsorción ósea en el sitio de presión como de formación ósea en el sitio de tensión. El movimiento dental ortodóncico se puede controlar mediante el tamaño de la fuerza aplicada y las respuestas biológicas del ligamento periodontal. La fuerza aplicada sobre los dientes provocará cambios en el microambiente alrededor del ligamento periodontal debido a alteraciones del flujo sanguíneo, lo que conducirá a la secreción de diferentes mediadores inflamatorios como citocinas, factores de crecimiento, neurotransmisores, factores estimulantes de colonias y metabolitos del ácido araquidónico. Como resultado de estas secreciones, se produce la remodelación del hueso ⁽⁴⁾. Básicamente, los dientes están sometidos a dos tipos de movimientos:

- **Fisiológicos**, que ocurren durante toda la vida.
- **Inducidos**, cuando son movidos de sus posiciones por fuerzas ortodóncicas aplicadas sobre su corona ⁽³⁾.

Conceptos básicos de la biomecánica:

- **Fuerza:** Son vectores, que tienen dirección y magnitud. Se define como la acción de un cuerpo sobre otro.

- **Centro de resistencia:** Es el punto de un cuerpo sobre el que una fuerza única produciría traslación. Se encuentra entre el 24 a 35 % de la longitud de la raíz iniciando de la cresta alveolar.

- **Momento:** Cuando una fuerza es aplicada en cualquier punto del diente que no pasa por el centro de resistencia, un momento es creado. Así se define el momento, como una tendencia a la rotación de un diente.

- **Centro de rotación:** Punto utilizado para describir el movimiento dentario⁽⁵⁾.

Movimientos dentales:

Según Burstone, existen diferentes tipos de movimientos en ortodoncia como pueden ser:

- **Movimiento en masa o traslación:** Se define como aquel movimiento en el que la raíz y la corona van en la misma dirección en un mismo tiempo.

- **Movimiento rotacional:** Se restringe a los movimientos circulares alrededor del eje del diente ⁽⁴⁾.

- **Movimiento de inclinación:** Este movimiento puede ser efectuado en los cuatro sentidos: mesial, distal, vestibular y palatino. Cuando el centro de rotación está en un punto intermedio.

En realidad, es un movimiento de traslación con rotación. Si el centro de rotación se ubica en el ápice el movimiento será de inclinación total controlada del diente, si se ubica en el borde incisal se producirá un movimiento de torque de raíz ⁽³⁾.

Evaluación de la Predictibilidad del Movimiento Dental mediante Alineadores Transparentes: Revisión Sistemática

- **Desplazamiento radicular:** En este movimiento se aplica un momento y una fuerza para desplazar únicamente la raíz, mientras que la corona se mantiene sin desplazamiento⁽⁴⁾.

.

Fuerzas ortodóncicas

La fuerza en ortodoncia se puede clasificar como ligera o pesada. Estudios previos mostraron que las fuerzas ligeras generaban un movimiento dental favorable y un daño mínimo en la raíz.

Por otro lado, las fuerzas pesadas produjeron hialinización del ligamento periodontal y una mayor resorción de la raíz⁽⁵⁾.

Tipos de Fuerza:

- **Fuerza intermitente:** Es aquella que alterna periodos de aplicación y reposo.

- **Fuerza continúa:** Acción de una aplicación repetitiva de la dentición que disminuye poco en magnitud durante el periodo de movimiento. Es una fuerza muy ligera y activa durante un periodo largo de tiempo, por ello no permite el reposo de los tejidos, los cuales no pueden reorganizarse. Es la fuerza más usada en Ortodoncia.

- **Fuerza continúa interrumpida:** Es una fuerza importante tras la activación del aparato, decrece rápidamente, hay reposo del diente lo que permitirá la calcificación y reorganización del nuevo tejido formado.

- **Fuerza funcional:** Es la que se obtiene de la propia fuerza muscular es regular y difícil de controlar⁽³⁾

1.3.3 Movimientos dentales ortodóncicos:

La ortodoncia se basa en la aplicación de diferentes fuerzas para realizar movimientos dentales. Según la tercera ley de Newton, toda acción o fuerza genera una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario; debido a esto, para obtener el movimiento dentario deseado en la zona de acción, es necesario controlar el movimiento (resistencia al desplazamiento) del área de reacción, lo que se denomina anclaje⁽³⁾.

Intrusión:

El movimiento de intrusión es el que trata de llevar el diente hacia el espesor del hueso en sentido vertical y es el más difícil de lograr ⁽⁵⁾. Este movimiento es generalmente necesario cuando un diente se ha extruido, especialmente debido a la ausencia del diente antagonista ⁽⁶⁾. Tenemos dos tipos de intrusión:

- **Intrusión anterior:** El procedimiento de intrusión de incisivos generalmente refleja una mecánica para corrección de mordida profunda que se caracteriza por presentar un traspase vertical acentuado de los dientes anteriores ⁽⁷⁾.

.

- **Intrusión posterior:** La intrusión molar es una de las alternativas de elección para controlar la discrepancia vertical en una mordida abierta esquelética. En general, la intrusión de molares superiores e inferiores simultáneamente aumenta la cantidad de rotación mandibular, corrige la mordida abierta y mejora la estética facial ⁽⁷⁾.

.

Extrusión:

La extrusión ortodóncica es el movimiento sagital de un diente mediante la aplicación de fuerzas de tracción en toda la región del ligamento periodontal ⁽⁹⁾. Existen dos tipos de extrusión:

- **Extrusión lenta:** Es el movimiento vertical de un diente mediante la aplicación de fuerzas ortodóncicas de tracción en toda la región del ligamento periodontal que estimulan la aposición marginal de hueso de la cresta alveolar.

- **Extrusión rápida:** Supone mayor tejido dentario expuesto sin acompañar la encía ni el hueso de soporte porque los movimientos exceden la capacidad de adaptación fisiológica.

Distalización:

Es el movimiento horizontal del diente (con respecto a la apófisis alveolar) en el que la inclinación axial de la raíz no es modificada. Es el movimiento sagital en sentido anteroposterior.

Es uno de los recursos más utilizados en la rehabilitación dinámica y funcional de los maxilares, con el objetivo de aumentar el perímetro óseo evitando extracciones **37**. El manejo de la maloclusión Clase II a menudo requiere el movimiento distal de los molares maxilares, si la causa es la invasión y/o migración de las piezas dentarias posteriores hacia el segmento anterior ⁽¹¹⁾.

Mesialización:

Es el movimiento hacia mesial de los dientes, es decir, hacia delante. Se debe tomar en cuenta en la mesialización tradicional, la calidad del hueso alveolar remanente en el espacio edéntulo, espacio adecuado para la colocación del nuevo molar en sentido vestibulo-lingual del reborde alveolar y ausencia de defectos periodontales en los dientes adyacentes a la brecha ⁽¹¹⁾.

Rotación:

La rotación dental ocurre al girar el diente sobre un eje de rotación, a esto se denomina giroversión. Si el eje de rotación está en el centro de la corona siendo el propio eje longitudinal del diente se denomina rotación pura y habrá que nombrar el movimiento efectuado por los dos márgenes distal y mesial (mesiorotación o distorotación) ⁽¹⁰⁾.

Evaluación de la Predictibilidad del Movimiento Dental mediante Alineadores Transparentes: Revisión Sistemática

- Si el eje de rotación está en el punto de contacto mesial, la rotación podrá ser distolingual (distolinguorotación) o distovestibular (distovestibulorotación).
- Si el eje de rotación está en distal, la rotación será mesiovestibulorotación o Mesiolinguorotación.

1.3.4 Fuerza Ortodóntica: Bracket vs Alineador

Los aparatos fijos se sujetan a los dientes mediante un arco de alambre ligado en la ranura del bracket. Cuanto más grueso y rígido sea el arco de alambre, mejor será el enganche. mejor. La secuencia de arcos empieza con arcos redondos, arcos redondos y flexibles con un largo de trabajo y gran elasticidad, y avanza gradualmente hacia arcos de acero inoxidable rectangulares y rígidos⁽¹²⁾.

Los Brackets actúan por tracción del diente hacia la fuerza que produce el alambre y el alineador empuja el diente contra el plástico. Por lo que para que un alineador aplique eficientemente una fuerza, el plástico debe envolver al diente.

Fig. 3 Fuerza sobre un bracket y sobre el atache de un alineador.

Fuente: Tai, 2018

Evaluación de la Predictibilidad del Movimiento Dental mediante Alineadores Transparentes: Revisión Sistemática

Tabla 2

Patrones de Fuerza y anclaje sobre sistema de Brackets y sobre los alineadores.

	FIXED APPLIANCES	CLEAR ALIGNERS
Force	Exerts a "pull" on teeth	Exerts a "push" on teeth
Engagement	Archwire into bracket: The thicker the wire, the better the engagement	Plastic around teeth: The more plastic wrapped around teeth, the better the engagement
Anchorage	Reciprocal anchorage: Newton's third law	Anchorage segments may be predetermined

Fuente: Tai, 2018

1.3.5 Biomecánica de los Alineadores

- **Sistema impulsado por el desplazamiento:** El alineador se forma con la geometría de la corona del diente en la siguiente ubicación por etapas del plan de tratamiento, y se considera que el diente se moverá hasta que se alinee con su forma en el alineador. Este concepto impulsado por el desplazamiento, de conformar el alineador con la próxima ubicación de la corona, es efectivo cuando se requiere inclinar un diente, pero es menos efectivo en controlando el movimiento de la raíz.
- **Sistema impulsado por la fuerza:** El alineador tiene una forma que es destinada a impartir fuerzas específicas a la corona del diente que dará como resultado el movimiento deseado del diente. La forma que tiene el alineador capaz de producir estas fuerzas, no tiene que ser necesariamente igual a la forma del diente. El sistema de fuerza requerido para mover el diente y la forma del alineador están determinados por los principios de la biomecánica, estos principios proporcionan un control del movimiento de la raíz entera y de la corona.

La introducción de un sistema impulsado por la fuerza en el tratamiento con alineadores transparentes ha mejorado el control de relación fuerza/movimiento, mejorando el control del movimiento de la raíz con respecto a la corona. El movimiento requerido para cada diente se calcula de forma individual desde el principio hasta el final del tratamiento y se ingresa en el software del sistema de alineadores transparentes

1.3.6 Tipos de Movimiento

Anclaje

El anclaje en un sistema de Brackets se obtiene a través del anclaje recíproco entre distintos segmentos dentarios. Esto se basa en la tercera Ley de Newton, donde cada acción produce una reacción. El Bracket posee una ranura o slot donde se inserta el alambre y es la fuerza del alambre ligado a esta ranura el que produce la fuerza. Mientras que en el alineador el anclaje se puede separar por segmentos y en diferentes etapas del tratamiento ⁽¹²⁾.

Extrusión

En los aparatos fijos de ortodoncia, la extrusión de un solo diente puede lograrse relativamente fácil. Sin embargo, debido a que todos los dientes en el arco están conectados por un alambre, hay movimientos recíprocos de los dientes adyacentes. Por ejemplo, en un caso donde un canino erupcionado bucalmente requiere extrusión, a medida que el canino se extruye, los incisivos laterales y centrales y el primer premolar adyacente se intruyen. Esto puede crear una inclinación temporal en el plano oclusal.

Eventualmente, a medida que el tratamiento avanza hacia alambres más rígidos, el plano oclusal se nivelará. En el caso de que los movimientos recíprocos de los dientes sean indeseables, se puede colocar un alambre rígido para estabilizar el plano oclusal, y se puede usar una superposición de alambre doble flexible para extruir el canino erupcionado bucalmente.

La extrusión de un solo diente es un movimiento dental moderadamente difícil para alineadores, dependiendo de la cantidad de extrusión requerida. A veces, es posible que se necesiten tratamientos auxiliares, como botones y elásticos, para ayudar con la extrusión de un solo diente. Sin embargo, la extrusión de grupos de dientes, por ejemplo,

Evaluación de la Predictibilidad del Movimiento Dental mediante Alineadores Transparentes: Revisión Sistemática

cuando se extruyen los incisivos maxilares para cerrar una mordida abierta anterior, puede realizarse con éxito con alineadores.⁽¹²⁾

La corrección de la mordida abierta basada únicamente en la extrusión anterior debe ser vista con cautela debido a posibles efectos negativos, como la reabsorción radicular, el deterioro periodontal, la inestabilidad y una estética desfavorable. Junto con estas restricciones clínicas, la extrusión con alineadores presenta limitaciones mecánicas en los dientes anteriores en los que las superficies de las coronas bucal y lingual convergen hacia el borde incisal⁽¹³⁾.

Intrusión

En los aparatos fijos de ortodoncia, los arcos dentales se nivelan mediante una intrusión relativa con curvas inversas en el alambre. A medida que los dientes anteriores se intruyen, hay una extrusión concurrente de los dientes posteriores. Alternativamente, se pueden usar arcos base intrusivos segmentales con un manejo cuidadoso del anclaje posterior a través de arcos transpalatinos o linguales, o con aparatos de tracción alta en el arco maxilar para controlar cualquier extrusión recíproca no deseada de los segmentos posteriores.

En el tratamiento con alineadores, se pueden intruir con éxito segmentos enteros de dientes, o también se puede programar la intrusión selectiva de dientes individuales para corregir una inclinación o nivelar los márgenes gingivales. Esto puede realizarse sin la extrusión secundaria de los segmentos posteriores, si así se desea. Como resultado, los alineadores transparentes ofrecen un excelente control vertical.⁽¹²⁾

Rotaciones

Las rotaciones son particularmente difíciles de lograr en los alineadores, sobre todo en aquellos dientes muy redondos o pequeños, como los premolares o laterales microdónticos. En los alineadores se usa una fuerza tangencial a un atache o al diente con la finalidad de lograr la rotación.⁽¹³⁾

Torque

En los aparatos fijos de ortodoncia, el torque se incorpora en la ranura del bracket. La cantidad de torque expresado está relacionada con el tamaño del alambre y la cantidad de torque incorporado en la ranura del bracket. Existen diversas prescripciones de torque para diferentes sistemas de brackets. Algunos clínicos utilizarán distintas prescripciones de torque para pacientes individuales, dependiendo de la maloclusión inicial. Se puede añadir torque adicional realizando dobleces de torque en el alambre. Sin embargo, cuando hay una diferencia de tamaño entre el alambre y la ranura del bracket, el alambre tiene un ángulo de libertad para moverse dentro de la ranura del bracket; esto se conoce comúnmente como "juego". Este elemento de juego entre la ranura del bracket y el alambre es responsable de que el torque real expresado siempre será menor que la prescripción de torque en un sistema de aparato fijo.

Los alineadores ofrecen la característica de cresta de potencia para el torque radicular lingual. El torque de los incisivos en la oclusión final puede ser predeterminado para pacientes individuales, dependiendo de la maloclusión inicial, la oclusión final deseada y el soporte de tejido blando de los labios. Los alineadores transparentes son muy eficientes en el manejo del torque de los incisivos donde no se desea un torque excesivo. Un torque excesivo puede ser indeseable en casos con protrusión leve de los incisivos que se tratan sin extracción, con torque de incisivos maxilares en casos de extracción de incisivos inferiores, y donde el ángulo del plano mandibular de los incisivos requiere un manejo cuidadoso. Sin embargo, al igual que con los aparatos fijos, hay un elemento de juego entre el alineador y los dientes, lo que hace que el torque real expresado clínicamente sea menor que el prescrito.⁽¹²⁾

Tip (Inclinación)

En los aparatos fijos de ortodoncia, el "tip" (inclinación) se incorpora en la ranura del bracket. Si se requiere un ajuste adicional a las inclinaciones radiculares, también se pueden realizar dobleces de inclinación de la raíz en el alambre. Nuevamente, puede haber cierto "juego" entre la ranura del bracket y el alambre que impide la expresión completa del "tip" incorporado en la ranura del bracket.

Evaluación de la Predictibilidad del Movimiento Dental mediante Alineadores Transparentes: Revisión Sistemática

En el tratamiento con alineadores transparentes, los accesorios de control radicular optimizados ofrecen control sobre las inclinaciones radiculares. Los accesorios rectangulares largos y verticales también ofrecerán control sobre las inclinaciones radiculares. En casos de extracción de incisivos inferiores o premolares, se pueden solicitar dobleces virtuales para asegurar un manejo cuidadoso de las inclinaciones radiculares a medida que se cierran los espacios de extracción.⁽¹²⁾

Ataches

Otro desarrollo significativo diseñado para superar las deficiencias biomecánicas mencionadas de los sistemas de alineadores ha sido la mejora continua de los accesorios compuestos biomecánicamente complementarios. Los accesorios fueron concebidos para producir vectores de fuerza suplementarios que, al ser aplicados a los dientes por el material del alineador, transforman el sistema resultante, permitiendo movimientos dentales complejos.

El movimiento dental ortodóntico con técnicas de brackets convencionales puede ofrecer sistemas de fuerzas sofisticados debido a la manera en que el esquema rígido de ligadura-alambre-bracket "agarran" el diente desalineado. Este arreglo particular permite un amplio control sobre la magnitud y dirección de los vectores de fuerza aplicados, y, en consecuencia, del movimiento dental.

Es importante tener en cuenta que los accesorios no funcionan como agentes activos que producen fuerzas, sino que lo hacen al "interponerse" pasivamente en el plástico a medida que se deforma elásticamente debido a la falta de coincidencia entre la posición del diente y el material del alineador (lo que se conoce como "desajuste"), estableciendo el vector de fuerza que posteriormente afecta al diente.

Los biomateriales utilizados para la fabricación de los accesorios deben cumplir con los requisitos de adhesión, resistencia al desgaste y estética. Un estudio reciente sugiere que los composites de resina de microrelleno proporcionan una resistencia al desgaste suficiente para mantener una forma estable del accesorio durante el tratamiento, asegurando su funcionalidad. Mantovani et al. también concluyeron que el uso de resinas

Evaluación de la Predictibilidad del Movimiento Dental mediante Alineadores Transparentes: Revisión Sistemática

de relleno masivo para la fabricación de accesorios mejoró la estabilidad dimensional en comparación con resinas de baja viscosidad, que experimentan un mayor encogimiento por polimerización. El uso de composites translúcidos generalmente proporciona una aceptación estética suficiente y resistencia a las manchas, siempre que se ejecute una técnica de adhesión adecuada, evitando burbujas en la superficie del accesorio y residuos excesivos en la superficie del diente.

Varios factores entran en juego al determinar el diseño óptimo del accesorio para un objetivo clínico específico: geometría, ubicación y tamaño.⁽¹³⁾

6.7.1 Tipos de Aatches

Según su función se clasifican en:

- **Activos:** Se utilizan para ayudar a realizar el movimiento e intervienen en el movimiento del diente. Como para indicaciones de rotaciones de dientes redondos, control radicular y extrusión.

- **Pasivos:** Los ataches pasivos se colocan en dientes que no van a ser movidos o el Atache no interviene directamente en el movimiento. Están indicados en procedimientos de anclaje en intrusión o en retención para los alineadores, entre otros.

Según su forma se clasifican en:

-**Elipsoides:** Se usan individualmente para desviaciones o dobles, donde se intentan movimientos de raíz (tip mesio-distal). Son de 3mm de altura, 2mm de ancho y 0'75-1mm de espesor y están disponibles para incisivos, caninos y premolares.

Evaluación de la Predictibilidad del Movimiento Dental mediante Alineadores Transparentes: Revisión Sistemática

Fig. 4 Ataches elipsoidales para control del tip radicular.

Fuente: Tai, 2018

- **Biselados:** Se utilizan frecuentemente cuando se trata de extruir un diente o rotarlo. Ellos pueden ser de 3, 4 o 5 mm de ancho, 2mm de alto y de 0'25 a 1'25mm de espesor.

- **Rectangulares verticales:** Se utilizan cuando se necesitan grandes movimientos mesiodistales. Estos son de 3, 4 o 5 mm de altura, de 2mm de ancho y 0'5 a 1mm de espesor. Su propósito son permitir que los dientes se muevan en masa (traslación), puesto que generan fuerzas de duraciones más prologada y distribuida en toda la superficie del atache.

-**Rectangulares Horizontales:** Estos son de 3, 4 o 5 mm de altura, de 2mm de ancho y 0'5 a 1mm de espesor. Pueden ser usados como método de anclaje y para el control de torque posterior o anterior.

Fig. 5 Tipos de Ataches.

Fuente: Clinica Smile, 2022

Evaluación de la Predictibilidad del Movimiento Dental mediante Alineadores Transparentes: Revisión Sistemática

1.3.7 Predictibilidad del Movimiento Dentario

Según Moya (1), los movimientos pueden clasificarse en tres grandes grupos :

MOVIMIENTOS

MUY

PREDECIBLES

MOVIMIENTOS DONDE PRINCIPALMENTE

MOVEMOS LA CORONA DENTAL

1. Proinclinación de los dientes anteriores
2. Retrusión de dientes anteriores
3. Inclinación de las coronas
4. Expansión modificando el torque
 - Intrusión anterior entre 2 y 4 mm
 - Rotaciones de incisivos

MOVIMIENTOS

PREDECIBLES

- Torque radicular (labial o lingual)
- Desplazamientos de la línea media inferiores a 2 mm
- Rotaciones de los primeros molares (los segundos molares no rotan tan bien)
- Distalización entre 2 y 4 mm
- Extracciones asimétricas

MOVIMIENTOS

MENOS

PREDECIBLES

- Punta de la raíz mesiodistal
- Movimiento del cuerpo dentario (protrusión o retracción)
- Expansión corporal del arco (no expansión por cambio de torque)
- Intrusión posterior
- Extrusión anterior
- Extrusión posterior (siempre la acompañaremos de elásticos)
- Rotación de caninos y premolares mayores de 45°
- Mesialización (Máximo 1-2 mm y teniendo en cuenta anclaje diferencial)

2. Metodología

2.1 Tipo de Investigación: Documental

Se trata de un estudio documental que tiene por finalidad hacer una revisión sistemática cuantitativa de la literatura para ampliar y profundizar el estado actual del conocimiento sobre la predictibilidad del movimiento dental con alineadores.

Para cumplir con el objetivo de esta investigación se utilizarán trabajos de investigación y estudios previos o datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos⁽¹⁴⁾.

2.3 Diseño: Revisión Sistemática

Se realizará una revisión de la literatura de ensayos controlados randomizados de la evaluación del movimiento dental con alineadores. Se utilizará una metodología sistemática y explícita para identificar, seleccionar y evaluar críticamente las investigaciones relevantes y para recolectar y analizar los datos provenientes de los estudios incluidos en la misma⁽¹⁵⁾.

2.4 Técnica e Instrumento de Recolección de Datos:

Búsqueda Bibliográfica: Este estudio se basará en la búsqueda avanzada de ensayos clínicos controlados aleatorizados, estudios de cohortes y revisiones sistemáticas de ensayos controlados randomizados encontrados desde el 2019 hasta abril del 2024, en NCBI PubMed como fuente primaria. Para las búsquedas Medline se utilizarán los descriptores encontrados en Mesh. Se utilizarán buscadores secundarios como LILACS, Cochrane Central of Registry Trials y EBSCO. También se realizará una búsqueda secundaria a través de la bibliografía referida en los artículos encontrados.

Criterios de Inclusión del estudio

- Se incluirán ensayos clínicos controlados aleatorizados, estudios retrospectivos y prospectivos, y revisiones sistemáticas entre los años 2019 y 2024.
- Estudios que reporten resultados en milímetros sobre modelos estereolitográficos o reproducción a través de modelos 3D o de elementos finitos.
- Estudios que reporten resultados en cambios cefalométricos.
- Artículos que estén escritos sólo en el idioma inglés.

Evaluación de la Predictibilidad del Movimiento Dental mediante Alineadores Transparentes: Revisión Sistemática

Criterios de exclusión del estudio

- Reportes de casos aislados.
- Artículos que estén en otro idioma diferente del inglés.
- Estudios considerados literatura gris (gray literature) o estudios aún no publicados.

Criterios de selección de artículos científicos

Los estudios fueron seleccionados a partir del título, resumen y texto completo de los mismos para luego hacer un análisis detallado del texto completo de los artículos seleccionados.

Análisis de validez

Se obtendrá a través de una lista de comprobación CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) y sólo se seleccionarán aquellos que se valoraron como ajustados a los criterios de búsqueda. Esta guía consiste en un listado de 22 puntos seleccionados.

Este instrumento permitió determinar la validez interna y externa de los estudios encontrados⁽³¹⁾. La calidad de la evidencia se determinó a través de los criterios GRADE (Grades of Recommendation Assessment, Development and Evaluation system), que consiste en la jerarquización de los niveles de la evidencia del I al V y fuerza de recomendación que se explica a continuación⁽¹⁶⁾:

El proceso de búsqueda, selección e inclusión de los estudios se representó mediante el diagrama de flujo PRISMA⁽¹⁷⁾.

Tabla 1. Niveles de Evidencia y de Recomendación

Niveles de Evidencia		Niveles de Recomendación	
Grado I	Evidencia obtenida a partir de al menos un ensayo clínico randomizado y controlado bien diseñado	A	Existe adecuada evidencia científica para adoptar una práctica.
Grado II	Evidencia obtenida a partir de ensayos clínicos no randomizados y bien diseñados	B	Existe cierta evidencia para recomendar la práctica.
Grado III.1	Estudios no aleatorizados, pero si adecuados en otros aspectos	B	Existe cierta evidencia para recomendar la práctica.
Grado III.2	Evidencia obtenida a partir de múltiples series comparadas en el tiempo, con o sin grupo control. Incluye resultados "dramáticos" producidos por experimentos no controlados	C D	Hay insuficiente evidencia para recomendar o no recomendar la práctica Existe cierta evidencia para no recomendar la práctica
Grado III.3	Estudios controles históricos (antes y después) múltiples series en el tiempo, serie de casos	C	Hay insuficiente evidencia para recomendar o no recomendar la práctica
Grado IV	Opinión de autoridades respetadas, basadas en experiencia clínica no cuantificada en informes de grupos de expertos o en ambos.	C	Hay insuficiente evidencia para recomendar o no recomendar la práctica
Grado V	Series de casos sin grupo control, casos aislados	C,	Hay insuficiente evidencia para recomendar o no recomendar la práctica

Evaluación de la Predictibilidad del Movimiento Dental mediante Alineadores
Transparentes: Revisión Sistemática

	D	Existe cierta evidencia para no recomendar la práctica
	E	Existe adecuada evidencia científica para no adoptar la práctica

Fuente: Bellomo, 2006

Características de los estudios:

De los estudios se extraerá

1. Datos generales: Diseño del estudio, país, tipo de centro, tipo de estudio, control de sesgo.
2. Datos sobre efectividad del movimiento: longitud alcanzada en milímetros o grados: movimiento en masa (cuerpo), angulación, rotación y torque.

Tabla 3. Operacionalización de las variables

Variable Independiente	Variable Dependiente	Variable Dicotómica	Indicadores
Fuerza aplicada por el alineador	Dirección de la fuerza	Mesial	Longitud en mm
		Distal	Longitud en mm
		Expansión	Longitud en mm
		Retracción	Longitud en mm
		Protracción	Longitud en mm
		Proinclinación	Grados
		Retroinclinación	Grados
		Intrusión	Longitud en mm
		Extrusión	Longitud en mm

Evaluación de la Predictibilidad del Movimiento Dental mediante Alineadores Transparentes: Revisión Sistemática

Variable Independiente	Variable Dependiente	Variable Dicotómica	Indicadores
	Tipo de movimiento que experimenta el diente	1. Traslación controlada 2. Inclinação controlada 3. Inclinação no controlada o tip	Valores cefalométricos, en modelos STL (superimposiciones) o CBCT

Fuente: Aguirre, 2024

Tabla 4. Problema Clínico

PROBLEMA y/o POBLACION DIANA	Movimiento dental
INTERVENCION	Aplicación de fuerzas a través de alineadores dentales
COMPARACION	Con otros tratamientos ortopédicos u ortodónticos correctivos
OUTCOME	Predictibilidad del movimiento

Fuente: Aguirre, 2024

Evaluación de la Predictibilidad del Movimiento Dental mediante Alineadores
Transparentes: Revisión Sistemática

7. Cronograma de actividades

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Revisión de Literatura	X					
Selección de Estudios		X				
Análisis de recolección de datos			X			
Informe Final				X		
Presentación de resultados					X	X

3. Resultados

3.1 Descripción de los estudios

Se realizó la extracción estructurada de los siguientes datos de cada estudio seleccionado:

3.1.1 Tipo de diseño del estudio: Ensayo clínico aleatorizado, ensayo clínico no aleatorizado, estudio de cohorte (prospectivo o retrospectivo), o estudio transversal.

3.1.2 Detalles de la intervención comparativa:

- Alineadores: Marca, tipo, método de fabricación, frecuencia de recambio, y planificación del tratamiento.
- Aparatos fijos: Tipo de brackets, sistema de alambres/brackets utilizado.

3.1.3 Características de la muestra:

- Tamaño de la muestra total y por grupo
- Distribución por género
- Edad (media y rango)
- Tipo y severidad de maloclusión
- Criterios de inclusión y exclusion

3.1.4 Métodos de medición del movimiento dental:

- Técnicas específicas utilizadas
- Direcciones del movimiento evaluadas (bucolingual, mesiodistal, vertical, rotación, torque, inclinación)
- Umbrales de significancia estadística
- Herramientas o índices aplicados:
 - **ABO-OGS (Sistema de Evaluación Objetiva del American Board of Orthodontics)**

El Sistema de Evaluación Objetiva del American Board of Orthodontics (ABO-OGS) es un método estandarizado utilizado para medir la calidad del resultado de un tratamiento ortodóncico. Evalúa aspectos específicos del alineamiento dental y la oclusión post-tratamiento.

Evaluación de la Predictibilidad del Movimiento Dental mediante Alineadores Transparentes: Revisión Sistemática

Criterios de evaluación del (ABO-OGS)

- Alineamiento dental
- Nivelación marginal
- Contactos interproximales
- Relaciones bucolinguales y anteroposteriores
- Rotaciones
- Espacios residuales
- Sobremordida y resalte
- Posición de los dientes en radiografías

Cada categoría tiene una puntuación, y una menor puntuación indica un mejor resultado clínico.

- **PAR (Índice de Evaluación por Pares - Peer Assessment Rating)**

El índice PAR es una herramienta diseñada para cuantificar la severidad de una maloclusión antes y después del tratamiento ortodóncico. Es utilizado tanto en investigación como en auditoría clínica para evaluar la efectividad de un tratamiento.

Criterios de Evaluación del PAR:

- Relación molar y canina
- Resalte (overjet)
- Mordida cruzada
- Sobremordida (overbite)
- Desviación del punto de contacto
- Alineación dental

Un valor alto de PAR antes del tratamiento indica una maloclusión más severa, un valor reducido después del tratamiento indica mejora. La diferencia entre los dos valores mide la efectividad del tratamiento.

3.1.5 Resultados clave del movimiento dental:

- Magnitud del movimiento dental total

Evaluación de la Predictibilidad del Movimiento Dental mediante Alineadores Transparentes: Revisión Sistemática

- Diferencias entre grupos (alineadores vs. aparatos fijos)
- Significancia estadística
- Limitaciones específicas del movimiento observadas

3.1.6 Duración y eficiencia del tratamiento:

- Tiempo total de tratamiento
- Comparaciones entre ambos tipos de intervención
- Factores que afectaron la eficiencia del tratamiento

3.2 Resultados Primarios

Se encontraron 50 artículos relevantes que cumplían con los criterios de selección.

3.3 Criterios de inclusión de estudios

Se seleccionaron los artículos que cumplieron con los siguientes criterios:

- **Comparación de diseño de estudio:** ¿El estudio compara alineadores transparentes CAD/CAM con aparatos fijos tradicionales en sujetos humanos que requieren tratamiento ortodóncico?
- **Medición de resultados:** ¿El estudio evalúa resultados cuantitativos de movimiento dental en un entorno clínico?
- **Tipo de estudio:** ¿El diseño del estudio corresponde a un ensayo clínico aleatorizado, estudio de cohorte prospectivo, estudio de cohorte retrospectivo o revisión sistemática/metaanálisis?
- **Duración del tratamiento:** ¿La duración del tratamiento en el estudio es de al menos 3 meses?
- **Calidad del diseño del estudio:** ¿El estudio no corresponde a un reporte de caso o serie de casos?
- **Entorno del estudio:** ¿El estudio fue realizado en un entorno clínico (no in vitro ni simulación por computadora)?

3.4 Resultados Secundarios

Se realizó la exclusión de los estudios que no aportaran los siguientes datos:

- Movimiento dentario total.
- Diferencias de movimiento entre alineadores transparentes y aparatos fijos.
- Variaciones de movimiento estadísticamente significativas.
- Limitaciones específicas del movimiento (Se deben incluir valores numéricos exactos, valores p y intervalos de confianza si están reportados. Si no hay cifras precisas, resumir los hallazgos cualitativos).

Duración y eficiencia del tratamiento:

- Duración total del tratamiento.
- Comparación del tiempo de tratamiento entre intervenciones.
- Factores que influyen en la eficiencia del tratamiento (Se extrajeron aquellos estudios que reportasen tiempos precisos desde las secciones de resultados y discusión. Se incluyeron valores máximos y mínimos reportados.

Tabla 5. Diagrama PRISMA

Etapa PRISMA	Descripción / Resultado
Identificación	Identificados mediante búsquedas en bases de datos (PubMed, LILACS, Cochrane, EBSCO) N = 50
Duplicados	Registros tras eliminación de duplicados N = No especificado
Cribado	Registros evaluados (título/resumen) N = 50 Registros excluidos: No especificado
Elegibilidad	Textos completos evaluados para elegibilidad N = No especificado Textos excluidos: No especificado (Criterios: idioma, diseño, heterogeneidad)
Inclusión	Estudios incluidos en la síntesis cualitativa y cuantitativa N = 10

Fuente: Aguirre, 2025.

3.5 Métodos de búsqueda para la identificación de los estudios

Búsquedas electrónicas

Términos o palabras claves (MeSH terms)

1. Orthodontic treatment
2. Aligners
3. Malocclusion
4. Angle Malocclusion
5. Fixed appliances
6. Treatment Outcome
7. Tooth movement
8. Predictability

Búsqueda en PUBMED

#1 Search Limits: year of publication: 2015-2025

#2 #1 AND aligner orthodontic treatment [MeSH]

#3 #2 AND orthodontics fixed appliances OR orthodontics therapy OR orthopedics
NOT orthognathic surgery

#4 #3 AND "treatment outcome"[MeSH]

#5 Search (randomized controlled trial [pt] OR controlled clinical trial [pt] OR
randomized controlled trials [mh] OR random allocation [mh] OR double-blind method
[mh] OR single-blind method [mh] OR clinical trial [pt] OR clinical trials [mh] OR
("clinical trial" [tw]) OR ((singl* [tw] OR doubl* [tw] OR trebl* [tw] OR tripl* [tw]))
AND (mask* [tw] OR blind* [tw])) OR (placebos [mh] OR placebo* [tw] OR random*
[tw] OR research design [mh:noexp] OR comparative study [mh] OR evaluation studies
[mh] OR follow-up studies [mh] OR prospective studies [mh] OR control* [tw]

#6 #5 AND #4

#7 #5 AND #3

Aplicando los criterios de búsqueda y selección, 10 estudios fueron extraídos en total.

Evaluación de la Predictibilidad del Movimiento Dental mediante Alineadores
Transparentes: Revisión Sistemática

Tabla 6. Características de los Estudios

Estudio	Diseño del Estudio	Tamaño de Muestra	Tipo de Maloclusión	Medidas de Resultado Primarias	Texto Completo Recuperado
Estudio 1	Resumen de revisiones sistemáticas y metaanálisis ⁽¹⁷⁾	No mencionado	No mencionado	Predictibilidad de movimientos dentales, efectividad clínica	No
Estudio 2	Estudio de cohorte retrospectivo ⁽¹⁸⁾	52	Maloclusiones leves	Índice de Discrepancia (DI) del ABO, Evaluación de Modelo y Radiografía (CRE)	No
Estudio 3	Estudio de cohorte retrospectivo ⁽¹⁹⁾	72	Clase I y II, moderada a severa	Índice de Discrepancia (DI), Evaluación CRE	No
Estudio 4	Ensayo Controlado Aleatorizado (RCT), Estudio de Cohorte (Prospectivo/Retrospectivo), Estudio de Caso-Control ⁽²⁰⁾	1,207	Maloclusión dental	Efectividad del tratamiento, salud periodontal, reabsorción radicular	Sí
Estudio 5	Ensayo Controlado Aleatorizado (RCT) ⁽²¹⁾	44	Apiñamiento leve de incisivos mandibulares (<4 mm), bases esqueléticas Clase I	Proclinación de incisivos mandibulares	No
Estudio 6	RCT, Ensayo Clínico No Aleatorizado (CCT), Cohorte Retrospectivo ⁽²²⁾	283	Maloclusión complicada y severa	Sistema de Evaluación Objetiva del ABO (ABO-OGS), índice PAR	Sí
Estudio 7	RCT, Estudio de Cohorte (Prospectivo/Retrospectivo) ⁽²³⁾	706	Clase I en tres estudios; no reportado en otros	OGS, índice PAR	Sí
Estudio 8	Estudio de Cohorte (Retrospectivo) ⁽²⁴⁾	60	No mencionado	Movimiento dentario en seis direcciones	No
Estudio 9	RCT, CCT ⁽²⁵⁾	887	Reportado en seis estudios usando índice PAR -DI	ABO-OGS, índice PAR	Sí
Estudio 10	RCT, Estudio de Cohorte Retrospectivo ⁽²⁶⁾	No mencionado	Maloclusiones leves a moderadas	Predictibilidad y efectividad de los alineadores transparentes	No

RCT: Ensayo controlado aleatorizado

CCT: Ensayo clínico no aleatorizado

Aguirre, 2025

Tabla 7. Comparación de la Duración del Tratamiento

Estudio	Duración Alineadores	Duración Aparatos Fijos	Observaciones
Estudio 2	16.9 ± 5.7 meses	23.4 ± 4.4 meses	Más corta con alineadores
Estudio 3	24 ± 6 meses	27 ± 5 meses	Más corta con alineadores
Estudio 7	Reducción media ponderada de -6.31 meses (IC 95%: -8.37 a -4.24)	N/A	Más corta con alineadores
Estudio 9	Sin diferencia significativa (DM = -0.6 meses; IC 95%: -3.7 a 2.6)	Sin diferencia significativa	Duración comparable
Estudio 6	N/A	Generalmente más corta	Aparatos fijos con menor duración

Aguirre, 2025

Análisis de la Comparación de la Duración del Tratamiento

Los hallazgos fueron mixtos en cuanto a la duración del tratamiento entre alineadores y aparatos fijos:

Duraciones más cortas con alineadores:

- Estudio 2: Alineadores 16.9 ± 5.7 meses vs. Aparatos fijos 23.4 ± 4.4 meses. ⁽¹⁸⁾
- Estudio 3: Alineadores 24 ± 6 meses vs. Aparatos fijos 27 ± 5 meses. ⁽¹⁹⁾
- Estudio 7: Reducción media ponderada de -6.31 meses (IC 95% [-8.37, -4.24]) con alineadores.⁽²³⁾

Sin diferencias significativas o resultados contradictorios:

- Estudio 9: Sin diferencias significativas (DM = -0.6 meses; IC 95% = -3.7 a 2.6 meses)
- Estudio 6: Los aparatos fijos generalmente mostraron una duración de tratamiento más corta.

Evaluación de la Predictibilidad del Movimiento Dental mediante Alineadores Transparentes: Revisión Sistemática

Estas inconsistencias podrían atribuirse a diferencias en la complejidad del caso, los protocolos de tratamiento y la experiencia clínica. El Estudio 2 también reportó menos citas y emergencias con alineadores, lo cual podría mejorar la eficiencia del tratamiento.

Tabla 8. Comparación de la Predictibilidad del Movimiento Dental

Tipo de Movimiento	Precisión Alineadores	Precisión Aparatos Fijos	Significancia Clínica
Rotación	Menor precisión (especialmente caninos)	Mayor precisión	Significativa
Horizontal (incisivos)	Más predecible	Menos predecible	Significativa
Vertical	Menor precisión	Mayor precisión	Significativa
Radicular	Menor precisión	Mayor precisión	Significativa
Proclinación de incisivos mandibulares	Sin diferencia significativa	Sin diferencia significativa	No significativa
Inclinación (tipping)	Precisión limitada	Mayor precisión	Significativa
Retracción (caninos e incisivos)	Precisión limitada	Mayor precisión	Significativa
Contactos oclusales	Menos efectiva	Más efectiva	Significativa
Torque	Menos efectivo	Más efectivo	Significativa
Inclinación bucolingual	Menos efectivo	Más efectivo	Significativa
Relación oclusal	Menos efectiva	Más efectiva	Significativa
Overjet	Menos efectivo	Más efectivo	Significativa
Angulación radicular	Menos efectiva	Más efectiva	Significativa
Todos los movimientos	Menor movimiento observado	Mayor movimiento observado	Significativa
Rotación canino superior	Menos efectivo	Más efectivo	Significativa
Inclinación canino superior	Menos efectivo	Más efectivo	Significativa
Inclinación bucolingual (incisivos, casos leves/moderados)	Comparable	Comparable	No significativa

Aguirre, 2025

3.6 Análisis de la Predictibilidad de Movimientos Dentales Específicos

Se analizaron 15 tipos diferentes de movimientos dentales en los estudios incluidos. Los movimientos más frecuentemente evaluados fueron: rotación (4 estudios),

Evaluación de la Predictibilidad del Movimiento Dental mediante Alineadores Transparentes: Revisión Sistemática

movimientos verticales (2 estudios), inclinaciones (2 estudios), contactos oclusales (2 estudios) e inclinación bucolingual (2 estudios).

3.7 Efectividad de los alineadores:

- 18 casos reportaron a los alineadores como menos efectivos.
- 2 casos reportaron a los alineadores como más efectivos.
- 3 casos no encontraron diferencias entre alineadores y aparatos fijos.

3.8 Efectividad de los aparatos fijos:

- 18 casos reportaron a los aparatos fijos como más efectivos.
- 2 casos reportaron a los aparatos fijos como menos efectivos.
- 3 casos no encontraron diferencias entre aparatos fijos y alineadores.

3.9 Significancia clínica:

- 20 casos reportaron diferencias clínicamente significativas.
- 3 casos no reportaron diferencias clínicamente significativas.

En general, los estudios no mostraron de forma consistente que los alineadores sean más efectivos que los aparatos fijos en todos los tipos de movimientos. Sin embargo, en movimientos horizontales y algunos casos de inclinación bucolingual en maloclusiones leves a moderadas, los alineadores demostraron ser comparables o incluso más efectivos.

Tabla 9. Resultados Globales de tratamiento (ABO-OGS y Duración)

Estudio	Puntajes ABO-OGS	Duración del Tratamiento	Observaciones
Estudio 1	Sin diferencia significativa (Alta heterogeneidad: 90%, $P < 0.0001$)	No reportado	Resultados mixtos
Estudio 2	Alineadores: 30.1 ± 8.3 Fijos: 37.0 ± 9.3 ($P < .01$)	Alineadores: 16.9 ± 5.7 meses Fijos: 23.4 ± 4.4 meses	Mejor rendimiento en tiempo con alineadores
Estudio 3	Alineadores: 35 ± 10 Fijos: 34 ± 9 ($P = .90$)	Alineadores: 24 ± 6 meses Fijos: 27 ± 5 meses	Resultados comparables
Estudio 4	No reportado	Variable (generalmente más corta con alineadores)	Varía según subestudios
Estudio 6	Sin diferencias significativas en tres subestudios	Aparatos fijos generalmente más cortos	Resultados mixtos
Estudio 7	Diferencia media ponderada: 8.38 puntos (IC 95%: -0.17 a 16.93; $P = 0.05$)	Alineadores más cortos por 6.31 meses (IC 95%: -8.37 a -4.24)	Alineadores más eficientes
Estudio 9	Peor para alineadores (DM = 9.9; IC 95% = 3.6-16.2)	Sin diferencias significativas	Peor resultado en alineadores

Aguirre, 2025

Análisis de la efectividad del tratamiento

Puntuaciones ABO-OGS:

- 4 de 10 estudios no reportaron diferencias significativas entre alineadores transparentes y aparatología fija.
- 1 de 10 estudios reportó un mejor desempeño de los alineadores transparentes.
- 1 de 10 estudios reportó un mejor desempeño de los aparatos fijos.
- 4 de 10 estudios no reportaron comparaciones de puntuaciones ABO-OGS.

Duración del tratamiento:

- 4 de 10 estudios reportaron una duración de tratamiento más corta con alineadores transparentes.
- 1 de 10 estudios reportó una duración más corta con aparatos fijos.
- 1 de 10 estudios no encontró diferencias significativas en la duración del tratamiento.

Evaluación de la Predictibilidad del Movimiento Dental mediante Alineadores Transparentes: Revisión Sistemática

- 4 de 10 estudios no reportaron comparaciones de duración del tratamiento.

En los estudios que reportaron puntuaciones ABO-OGS, la mayoría no encontró diferencias significativas entre alineadores transparentes y aparatos fijos. En cuanto a la duración del tratamiento, más estudios informaron duraciones más cortas con alineadores transparentes, aunque los hallazgos no fueron consistentes en todos los estudios.

4. Discusión

Los resultados obtenidos en este análisis comparativo entre alineadores transparentes y aparatos ortodóncicos fijos acerca de la efectividad clínica y la predictibilidad del movimiento dental están íntimamente asociados a cada modalidad terapéutica. Aunque ambos sistemas han demostrado ser eficaces, la elección entre uno u otro debe realizarse en función de la complejidad del caso, el tipo de movimiento requerido y factores específicos del paciente.

Respecto a la predictibilidad de movimientos dentales, se evaluaron 15 tipos distintos de desplazamientos. Los alineadores presentaron limitaciones consistentes en movimientos rotacionales, verticales y de inclinación bucolingual, especialmente en casos complejos. En 18 instancias los alineadores fueron reportados como menos efectivos, mientras que en solo 2 ocasiones se mostraron superiores. Por el contrario, los aparatos fijos fueron considerados más efectivos en 18 ocasiones, con solo 2 casos que los posicionaron por debajo de los alineadores. Estos hallazgos coinciden con investigaciones previas que han subrayado la menor capacidad de los alineadores para lograr ciertos movimientos tridimensionales complejos, como la rotación de caninos o el torque radicular en incisivos.

Sin embargo, en maloclusiones leves a moderadas, los alineadores transparentes lograron resultados clínicamente comparables a los obtenidos con aparatos fijos, especialmente en movimientos horizontales e inclinaciones limitadas. Estos datos respaldan la utilización de alineadores como alternativa viable en pacientes seleccionados, siempre que el plan de tratamiento esté adecuadamente adaptado a las limitaciones biomecánicas de esta tecnología.^(17,18)

En relación con la duración del tratamiento, los hallazgos fueron variados. Algunos estudios reportaron tratamientos más breves con alineadores, con diferencias medias que oscilaron entre 2 y 6 meses menos en comparación con aparatos fijos. Por ejemplo, el estudio 2 mostró una diferencia significativa a favor de los alineadores (16.9 ± 5.7 meses frente a 23.4 ± 4.4 meses)⁽¹⁸⁾. No obstante, otros estudios no encontraron diferencias relevantes, o incluso observaron una duración más prolongada con alineadores. Esta inconsistencia podría atribuirse a la variabilidad en la complejidad de los casos, la experiencia clínica del ortodoncista y el grado de cumplimiento del paciente.

Evaluación de la Predictibilidad del Movimiento Dental mediante Alineadores Transparentes: Revisión Sistemática

Otro aspecto importante es la severidad de la maloclusión. Los resultados muestran que, si bien los alineadores pueden ofrecer resultados clínicamente aceptables en maloclusiones leves o moderadas ⁽²⁶⁾, presentan limitaciones significativas en casos severos. En estas situaciones, el control de movimientos como la retracción de caninos, la rotación de premolares y la obtención de contactos oclusales óptimos fue menos predecible. El estudio 9, por ejemplo, reportó peores resultados oclusales generales con alineadores en comparación con aparatos fijos. ⁽²⁵⁾

Finalmente, se deben considerar factores individuales del paciente, como la edad, el cumplimiento terapéutico y las preferencias estéticas. La adherencia al uso diario de alineadores, así como una mejor higiene oral reportada en pacientes tratados con este sistema (estudio 4), pueden influir positivamente en los resultados clínicos. Sin embargo, estos factores también representan una fuente potencial de variabilidad, que limita la generalización de los hallazgos.

5. Conclusiones

- 5.1 Efectividad comparable en casos leves a moderados:** Los alineadores transparentes ofrecen resultados clínicamente aceptables y comparables a los aparatos fijos en casos de maloclusiones leves a moderadas, especialmente en movimientos horizontales e inclinaciones bucolinguales limitadas.
- 5.2 Efectividad en casos complejos:** En maloclusiones severas, el tratamiento con alineadores mostraron menor predictibilidad en movimientos rotacionales, verticales, y de retracción de caninos e incisivos, siendo los aparatos fijos más eficaces en estos contextos.
- 5.3 Duración del tratamiento variable:** Algunos estudios mostraron tiempos de tratamiento más cortos con alineadores, mientras que otros no encontraron diferencias significativas o incluso reportaron mayor duración con esta modalidad. Sin embargo esto se debe a que los casos menos complejos reflejaron una mejor predictibilidad de los movimientos.
- 5.4 Importancia del diseño del estudio y contexto clínico:** Los estudios incluidos variaron en diseño metodológico, población y entorno clínico, lo cual introduce heterogeneidad en los resultados y limita la generalización de los hallazgos.

6. Limitaciones

Entre las principales limitaciones de este análisis se encuentran la heterogeneidad metodológica de los estudios incluidos, la falta de uniformidad en los sistemas de medición y la escasa disponibilidad de datos cuantitativos en ciertos trabajos. Además, la experiencia clínica de los profesionales que aplicaron los tratamientos podría haber influido en los resultados obtenidos.

En conclusión, los alineadores transparentes representan una herramienta terapéutica valiosa en ortodoncia contemporánea, especialmente en casos bien seleccionados. No obstante, su uso debe ser cuidadosamente planificado, considerando tanto las limitaciones mecánicas como los factores individuales del paciente. Se requieren más estudios clínicos aleatorizados y de alta calidad que evalúen no solo la eficacia del tratamiento, sino también la satisfacción del paciente, la eficiencia en la consulta y los resultados a largo plazo.

7. Recomendaciones

- **Recomendación clínica:** Los alineadores transparentes constituyen una opción terapéutica válida en ortodoncia contemporánea, siempre que se consideren sus limitaciones mecánicas y se realice una adecuada selección de casos.
- **Factores individuales del paciente influyen en los resultados:** La efectividad de los alineadores también depende del cumplimiento del paciente, la higiene oral, las preferencias estéticas y la edad. Por ello se recomienda seleccionar al paciente dependiendo de la capacidad cooperativa del mismo.

8. Declaración Ética

En cumplimiento con la política de inteligencia artificial de F1000, los autores declaran haber utilizado *ChatGPT (GPT-5, OpenAI)* para mejorar la claridad del lenguaje, sin modificar el contenido científico del manuscrito.

9. Referencias Bibliográficas

1. Zafra SPMJ. *Aligner Techniques in Orthodontics*. Chicester, Reino Unido: Wiley-Blackwell; 2021.
2. Werner, S. Haubrich, J. *Aligner Orthodontics and Orofacial Orthopedics*. Berlin-Alemania: Quintessence Publishing; 2023.
3. Vásquez Cárdenas, S. M. *Principios biomecánicos aplicados en la Ortodoncia Interceptiva* (Bachelor's thesis, Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología). 2015.
4. Nimeri, G., Kau, C. H., Abou-Kheir, N. S., & Corona, R. Acceleration of tooth movement during orthodontic treatment--a frontier in orthodontics. *Progress in orthodontics*, 14, 42. 2013.
5. Ramírez, F., & Rosa, N. *Sistemas de fuerza en ortodoncia*. Darque, E., & Cortés, M. M. P. ¿Como influye el tratamiento de ortodoncia en la salud periodontal? *Biociencias*, 15(2). 2020.
6. Hernández, Y. R., Lizandro Michel Pérez García, Casanova, O. L., Eduardo José Reytor Saavedra, & Hernández, T. S. (2021). Resultados del uso de mini-implantes como anclaje para el movimiento de intrusión molar en ortodoncia. *Gaceta Médica Espirituana*, 23(1)
7. Curi Paccini J, Cotrim-Ferreira FA, Vellini Ferreira F, Salvatore de Freitas KM, Hermont Cançado R, Pinelli Valarelli F. (2016) Efficiency of two protocols for maxillary molar intrusion with mini-implants. *Dental Press J Orthod*.
8. Gonzales Gonzales, F. *Intrusión dentaria en ortodoncia*. 2018
9. Cruz, E. G., Misu, I., Francos, I. B., & Solaiman, S. S. (2018). *Orthodontic Extrusion*.
10. Díaz, E. F. Z. (2015). *Efectividad de la distalización molar por medio de un dispositivo de anclaje temporal cargado indirectamente* (Doctoral dissertation, Universidad de Sevilla).
11. Carrera E. *Compensación por ausencia del primer molar inferior mediante mesialización tradicional del segmento posterior unilateral*. *Rev. Mexic. de Ortod.* 2016. Vol.4 N°2:121-126

Evaluación de la Predictibilidad del Movimiento Dental mediante Alineadores
Transparentes: Revisión Sistemática

12. Tai S. Clear Aligner Tehcnique. Huffman L, editor. New Malden, Inglaterra: Quintessence Publishing; 2018.
13. Ravindra, N. Castofioro, T. Garino, F. Kenji, O. Principles and Biomechanics of Aligner Treatment. Elssierver. India. 2022
14. Avila R, Morales M, Aviles A, Andalia C. La Colaboración Cochrane en Cuba. Parte VII. Los metanálisis: aproximaciones útiles para su comprensión (monografía en internet) ACIMED Revista Cubana de los profesionales de la información y comunicación en salud; 2005 (citada en el 2009) Alrededor de 10 pantallas . Disponible en : http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol12_4_04/aci04404.htm
15. De Dios J, Alvarez J, Sangrador C. La valoración crítica de documentos científicos y su aplicabilidad a la práctica clínica: aspecto clave en la toma de decisiones basada en las mejores pruebas científicas. Evid Pediatr. 2006; 2: 37 (citada en el 2010) Alrededor de 3 pantallas. Disponible en: http://www.aepap.org/EvidPediatr/numeros/vol2/2006_numero_2/2006_vol2_numero2.22.htm
16. Bellomo R, Bagshaw S. Evidence-based medicine: Classifying the evidence from clinical trial- the need to consider other elements. Critical Care 2006, 10:232.
17. Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). "The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews." *BMJ*, 372:n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
18. Abdulraheem Alwafi, Yashodhan M. Bichu, Ariga Avanesian, and Bingshuang Zou. "Overview of Systematic Reviews and Meta-Analyses Assessing the Predictability and Clinical Effectiveness of Clear Aligner Therapy." *Dentistry Review*, 2023.
19. Alissa F. Borda, Judah S. Garfinkle, D. Covell, Mansen Wang, Larry Doyle, and C. Sedgley. "Outcome Assessment of Orthodontic Clear Aligner Vs Fixed Appliance Treatment in a Teenage Population with Mild Malocclusions." *Angle Orthodontist*, 2020.
20. Byron Chou, J. C. Nickel, Don-Ok Choi, Judah S. Garfinkle, Howard M Freedman, and L. Iwasaki. "Outcome Assessment of Orthodontic Clear Aligner Vs Fixed Appliance Treatment in Adolescents with Moderate to Severe Malocclusions." *Angle Orthodontist*, 2023.
21. I. Dallel, Riadh Rjili, Fatma Abdelkader, Wiem Ben Amor, Roua Tiss, S. Tobji, and A. Amor. "Treatment Outcome and Efficiency of Aligners Compared with

Evaluación de la Predictibilidad del Movimiento Dental mediante Alineadores
Transparentes: Revisión Sistemática

- Conventional Fixed Appliances: A Systematic Review.” *Saudi Journal of Medicine*, 2023.
22. J. Hennessy, Thérèse M Garvey, and E. A. Al-Awadhi. “A Randomized Clinical Trial Comparing Mandibular Incisor Proclination Produced by Fixed Labial Appliances and Clear Aligners.” *Angle Orthodontist*, 2016.
 23. Lindsay Robertson, H. Kaur, N. Fagundes, D. Romanyk, P. Major, and Carlos Flores Mir. “Effectiveness of Clear Aligner Therapy for Orthodontic Treatment: A Systematic Review.” *Orthodontics & Craniofacial Research*, 2020.
 24. S. Murphy, Sanghee Lee, Joshua C. Scharm, Stella Kim, A. Amin, Tai-Hsien Wu, Wei-En Lu, et al. “Comparison of Maxillary Anterior Tooth Movement Between Invisalign and Fixed Appliances.” *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*, 2023.
 25. S. Papageorgiou, D. Koletsi, Anna Iliadi, T. Peltomaki, and Theodore Eliades. “Treatment Outcome with Orthodontic Aligners and Fixed Appliances: A Systematic Review with Meta-Analyses.” *European Journal of Orthodontics*, 2019.
 26. Samer T. Jaber, M. Y. Hajeer, and Kinda Sultan. “Treatment Effectiveness of Clear Aligners in Correcting
 27. Complicated and Severe Malocclusion Cases Compared to Fixed Orthodontic Appliances: A Systematic Review.” *Cureus*, 2023. Yunyan Ke, Yanfei Zhu, and Min Zhu. “A Comparison of Treatment Effectiveness Between Clear Aligner and Fixed Appliance Therapies.” *BMC Oral Health*, 2019.